

ملخص الورقة البحثية

عنوان البحث :

المهارات الفنية لإدارة الخصومة القضائية رقمياً

اسم الباحث :

أهل فوزى أحمد

، باحث دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،

رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .

إشكالية البحث :

إن الطريقة التي يتم بها إدخال تكنولوجيا المعلومات في التقاضي تختلف من دولة لأخرى لإختلاف النظم القضائية والفلسفة الإجرائية السائدة ، ولعل أبرز مثال لذلك دور المحكمة في القضية المدنية ففى بعض النظم يكون للمحكمة دور أساسى وإيجابى بداية من مرحلة تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلانها ثم انعقاد الجلسات انتهاء بصدور حكم فى الدعوى، فهنا تكون المحكمة مسئولة عن ضمان التوازن والعدالة الإجرائية بين الخصوم والتأكد من سلامة الإجراءات والإتصال بين المحكمة والخصوم وبين الخصوم أنفسهم أثناء عملية تبادل المذكرات، على الجانب الآخر وهو الأمر الذى يتطلب الوقوف على فنيات ومهارات الإدارة الرقمية للعدالة من جانب القضاة وأعاونهم والمتقاضين وأعاونهم أيضا فإن هناك بعض الدول التى يعد فيها الإتصال الفعلى للمحكمة بالقضية أو بصورة أدق بداية مباشرة سلطاتها فى الرقابة وإدارة الدعوى هى مرحلة انعقاد الجلسات، فتعتبر كافة الإجراءات التى تسبق المحاكمة إجراءات غير رسمية وتخضع لإرادة الخصوم ، الأمر الذى يعنى ان اختلاف دور المحكمة يعكس بالضرورة اختلافا فى أسلوب ومهارات إدارة الإجراءات وإمكانية إدخال التكنولوجيا فى مراحل التقاضى ومدى إمكانية ذلك الإدخال.

أهداف البحث :

الوقوف على اهم المهارات الفنية من جانب القضاة ومعاونيهم لإدارة الخصومة القضائية رقمياً " فنيات إدارة العدالة رقمياً " على مستوى كافة مراحل الخصومة مع الحفاظ على ضمانات التقاضى .

منهج البحث :

سوف نستخدم في هذه الورقة البحثية المنهج التحليلي والتأصيلي لعرض مسائله وطرح المعالجات والحلول الملائمة .